

TIC´s, educación y familia

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Es frecuente conocer de aplicaciones de software para smartphones que sirven para un sinnúmero de necesidades, de entretenimiento a salud. Las Apps sumadas a las redes sociales, las transacciones electrónicas y los entornos virtuales, entre otros, configuran un ecosistema digital donde gran parte de la población se desenvuelve.

Los primeros años de la sociedad digital, la edad de la electrónica y de las telecomunicaciones, encierran incertidumbres y oportunidades. Aún hay carencias en seguridad, neutralidad y en las libertades de expresión e información, pero también se viven incrementos de productividad, disminución de costos, mayor penetración de la telefonía móvil y mejor escolaridad.

Parecería que las herramientas computacionales son grandes aliadas para el desarrollo, sin embargo, no se evidencian integraciones definitivas en los salones de clases, por ejemplo, en la educación básica.

Internet, como la imprenta, es una herramienta que permite llevar el conocimiento. Con el alfabeto y los bits las personas pueden escribir poesía o declaraciones de guerra. Lo importante es el fin de las TIC´s. ¿Para la paz o la explotación? La diferencia estará en valorar al ser humano como el centro de todas las innovaciones.

Desde esta óptica, existen dos elementos a cuidar, por un lado, integrar la informática en la educación tradicional, y por otro, la urgencia de identificar los fines sociales y humanos de los progresos digitales ¿En qué medida las tecnologías de la información y la comunicación permiten a las personas acercarse y dialogar?

Uno de los primeros escenarios en donde debería "humanizarse" la ciencia de los datos es el hogar, si los dispositivos y la Internet ocupan un lugar secundario en torno los momentos de encuentro es un síntoma de que aún hay espacio para la familia, de lo contrario deberían examinarse las prácticas cotidianas respecto al uso de las TIC´s.